

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 162 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	

КОНЦЕПЦИЯ “ЗЕЛЕННОГО УЧЕТА” И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Умарова Зулайхо Турсуновна

к.э.н., доц.

Кафедра «Экономика и менеджмент», ТГЭУ

Email: zt_umarova@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-4540-5744

Аннотация: В статье рассматривается концепция «зеленого учета» и его значение для экономического развития. Зеленый учет предполагает включение в национальные счета стоимости использования природных ресурсов и экологических издержек, что способствует формированию устойчивой экономической политики. В работе проанализирован международный опыт внедрения зеленого учета, в том числе в США, Японии и странах Европейского Союза, а также обсуждаются перспективы его применения в Узбекистане. Полученные результаты показывают, что развитие системы зеленого учета играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития и экологической безопасности.

Ключевые слова: зеленый учет, экономическое развитие, устойчивость, экологические издержки, природные ресурсы.

Annotsiya: Ushbu maqolada “yashil hisob” tushunchasi va uning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Yashil hisob tabiiy resurslardan foydalanish, ekologik xarajatlarni hisobga olish hamda barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini iqtisodiy tizimga integratsiya qilish orqali iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda xalqaro tajribalar, xususan AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlari amaliyotlari tahlil qilinib, ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari muhokama qilingan. Maqola natijalari yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida hisob va hisobot tizimining rivojlanishi barqaror taraqqiyot uchun muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yashil hisob, iqtisodiy rivojlanish, barqarorlik, ekologik xarajatlar, resurslardan foydalanish.

Abstract: This article examines the concept of “green accounting” and its significance for economic development. Green accounting integrates environmental costs and natural resource usage into economic measurement systems, thereby enhancing the effectiveness of sustainable economic policy. The study analyzes international practices, particularly those of the United States, Japan, and the European Union, and discusses their applicability to Uzbekistan. The findings highlight that the development of green accounting is a crucial factor for sustainable development and long-term economic stability.

Key words: green accounting, economic development, sustainability, environmental costs, natural resources.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с растущим давлением на коммерческие предприятия с целью обеспечения баланса между экологическими проблемами и отчетностью о затратах, связанных с охраной окружающей среды, появился новый термин — «зеленый учет» или «экологический учет». Термин «зеленый учет» был введен в 1980-х годах профессором Питером Вудом. Зеленый учет — это тип учета, который отражает экологические затраты в финансовых результатах деятельности. Зеленый учет призван оценивать, насколько экономически выгодны и экологически эффективны действия компаний по защите природы, а также их общая экологическая результативность. Компании неохотно инвестируют в охрану окружающей среды без законодательного принуждения, так как прямая связь между затратами и выгодами часто отсутствует. По сути, зеленый учет заключается в фиксации и отражении в отчетности всех финансовых последствий (как затрат, так и выгод) от изменений в продукции или производственных процессах, если эти изменения влияют на окружающую среду.

Правительства многих государств подчеркивают важность поиска компромисса между экономическим ростом и охраной природы. Несмотря на то что существует явное противоречие между созданием рабочих мест, привлечением инвестиций, ростом ВВП и сохранением природных ресурсов, правительства прилагают усилия для обеспечения экономического роста без ущерба для окружающей

среды, поскольку традиционные показатели экономического развития не учитывают экологические аспекты в полной мере.

Параметры экономического роста, такие как валовой внутренний продукт (ВВП), чистый внутренний продукт (ЧВП) и другие, учитывают экологические ресурсы через их использование в качестве факторов производства, при условии что эти факторы имеют рыночную цену. Эти традиционные параметры являются несовершенными, так как не включают экологические ресурсы, не имеющие рыночной цены. Традиционные показатели также могут не учитывать истощение природного капитала и загрязнение ресурсов, вызванное внешними факторами. Таким образом, широко признано, что традиционные параметры экономического роста не отражают устойчивое использование экологических ресурсов.

В обычной практике на микроуровне предприятия ведут учет износа активов через признание амортизационных расходов. Однако современные предприятия не включают в свою отчетность стоимость истощения природных ресурсов и экологические издержки. Эти затраты, связанные с негативным воздействием бизнеса на окружающую среду, остаются за рамками традиционных методов подсчета при составлении финансовой отчетности.

В настоящее время на предприятия усиливается давление со стороны правительства, экологов, конкурентов, общества, сотрудников и клиентов, требующих большей экологической ответственности, то есть ответственности за загрязнение окружающей среды. Независимая международная организация «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting Initiative, GRI) создает стандарты для отчетности компаний об их воздействии на окружающую среду, экономику и общество, делая эту информацию общедоступной и понятной. В соответствии с рекомендациями GRI (2002), любая информация, значимая для пользователей при оценке экономических, экологических и социальных показателей организации, должна быть представлена в отчете с четким указанием его границ, объема и отчетного периода.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Концепция «зеленого учета» вызывает растущий интерес не только среди ученых, но и среди правительств, предприятий, социальных и экологических активистов [Niemann & Tichkiewitch, 2009].

Некоторые ученые определяют зеленый учет как ресурсный или интегрированный учет [Matthew N. O. Sadiku, 2021]. Он является ценным инструментом для измерения выгод и затрат, включая их влияние на окружающую среду.

Авторы, такие как O. Florence Osemene (2016), Egbunike (2018), Ezeokafor (2019), Nandini E.S. (2020), Christopher Thomas (2021), Arsala Khan (2021), Saputra (2022), Okafor (2022), Ezekwesili (2022) и Israel S. Akinadewo (2023), в своих исследованиях изучили положительную связь между устойчивым развитием и финансовыми показателями, такими как рентабельность активов и рентабельность капитала. Fazle Rahi (2022) в своей работе показал, что методы управления бизнесом влияют на рентабельность активов и способны повысить доходность. Работа Alphasyah Sidarta (2023) демонстрирует положительное влияние зеленого учета и экологических показателей на прибыльность компании.

Raj (2018) в своей работе исследовал наиболее эффективные методы зеленого учета, такие как анализ затрат и выгод, управление экологическими расходами, учет затрат жизненного цикла, метод потока затрат, управление качеством окружающей среды и расчет квот на выброс углерода.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная статья основывается в основном на вторичных данных и информации, доступной в книгах, опубликованных работах и отчетах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди ученых существует мнение, что валовой внутренний продукт игнорирует экологические аспекты, и поэтому политикам необходима пересмотренная модель подсчета ВВП, которая будет включать зеленый учет. Основная цель зеленого учета — помочь предприятиям понять и управлять процессами так, чтобы решать потенциальный компромисс между достижением традиционных экономических и экологических целей. Такой подход позволяет увеличить объем важной информации, которая становится доступной при принятии политических решений, особенно в тех случаях, когда эти сведения часто упускаются из виду.

Зеленый учет или экологический учет при расчете национального дохода учитывает истощение и ущерб, нанесенный природным ресурсам страны. Зеленый учет представляет собой количественную

оценку затрат и эффективности предприятий, включая деятельность по охране окружающей среды. Предприятия обязаны вести систематическую документацию и отчетность, а также не загрязнять окружающую среду и реализовывать эффективные экологические мероприятия. Таким образом достигается устойчивое развитие.

Зеленый учет — это аспект бухгалтерского учета, который измеряет «зеленый» рост. Он требует выявления и денежной оценки социальных и экономических затрат на охрану окружающей среды. Их включение в корпоративную отчетность в качестве внутренних статей означает более эффективное распределение ограниченных ресурсов и помогает измерить устойчивый уровень дохода, который может быть обеспечен без уменьшения запасов природных активов. Вкратце можно сказать, что зеленый учет — это инструмент управленческого учета, который присваивает цену тому, что ранее считалось бесплатным даром природы.

Зеленый учет — это популярный термин для обозначения учета окружающей среды и природных ресурсов, который включает экологические активы и их источники, отраженные в национальных и корпоративных счетах [Bartelmus, 2008]. Он направлен на достижение следующих целей:

1. Разделение всех потоков и запасов активов, связанных с окружающей средой, для получения информации о расходах на ее охрану.
2. Выявление защитных расходов, то есть затрат, необходимых для компенсации негативных последствий экономического роста.
3. Объединение или связывание денежных счетов с учетом экологических факторов.
4. Оценка экологических затрат и выгод, возникающих в результате использования природных ресурсов или изменений в окружающей среде, вызванных экономическим ростом.
5. Обеспечение учета поддержания природного капитала и повышение ответственности организаций перед обществом за сохранение окружающей среды.
6. Переход от концепции «формирования капитала» к «накоплению капитала», что способствует осмысленному отношению к природным ресурсам.
7. Расчет экологически скорректированной продукции и дохода, так называемого Чистого внутреннего продукта (ЧВП), поскольку учитываются изменения, происходящие в окружающей среде вследствие использования ее ресурсов.

Из вышесказанного ясно, что зеленый учет направлен на то, чтобы сделать бухгалтерский учет более чувствительным к вопросам экологии путем включения экологических затрат в традиционный учет.

Зеленый учет можно условно разделить на следующие типы:

А. Экологический финансовый учет. Он сосредоточен на экологических операциях, которые влияют на финансовые показатели хозяйствующего субъекта. В первую очередь касается отчетности о затратах, связанных с экологической ответственностью, и других значительных экологических расходов.

В. Зеленый управленческий учет. Эта форма учета фокусируется на экономии средств, особенно связанных с экологическими затратами, и объединяет экологическую и экономическую информацию. Она учитывает использование ресурсов и расходы, связанные с воздействием организаций на окружающую среду. Управленческий учет помогает руководству сократить экологические издержки, а также способствует принятию решений как в экологической, так и в традиционной сфере путем выявления, сбора, анализа и внутренней отчетности по информации, связанной с экологическими затратами.

С. Зеленый национальный учет. Является наиболее обсуждаемой формой, поскольку включает расчет устойчивого национального дохода с учетом экономического ущерба и истощения природных ресурсов страны. Это учет на национальном уровне, в котором рост определяется как возможный без ущерба для запасов природных ресурсов экономики. Такой подход требует корректировки Системы национальных счетов (СНС) с точки зрения учета природных активов. В экологическом учете ЧВП определяется как Зеленый ЧВП, также известный как экологический внутренний продукт (ЭВП). Он рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Зеленый ЧВП ИЛИ ЭВП} = (X-M) + C + \text{NAr. ec} + (\text{Nanp.ec} - \text{Nanp.n})$$

Где, ЭВП = экологический внутренний продукт.

(X-M) = экспорт-импорт

C = накопление капитала

Nar.ec = чистое накопление произведенных экономических активов.

Nanp.ec = Чистое накопление непроеизведенных экономических активов

Nanp.n = Чистое накопление непроеизведенных природных активов

Зеленый или экологический учет является особенным, поскольку он предлагает пользователям следующие преимущества:

• Экологический учет полезен для достижения устойчивости как в экономическом, так и в социальном плане, то есть для удовлетворения потребностей нынешнего поколения без ущерба для будущих поколений.

• Экологический учет способствует сохранению окружающей среды, что помогает снизить затраты, связанные с отходами и использованием сырьевых ресурсов.

• Зеленый учет улучшает настроение сотрудников, так как они ценят работу в компании, которая думает не только о прибыли.

• Зеленый учет делает бизнес более ответственным и чувствительным к вопросам экологии, что формирует позитивный имидж в обществе.

• Зеленый учет служит связующим звеном между экологическими и экономическими данными, связанными с ростом экономики.

• Зеленый учет может помочь в решении проблем, связанных с изменением климата.

• Зеленый учет содействует разработке экологических процессов и продуктов.

• Зеленый учет может улучшить экологические показатели как на микро-, так и на макроуровне.

• Зеленый учет помогает измерять, контролировать и частично сокращать или предотвращать деградацию окружающей среды.

• Зеленый учет позволяет собирать данные о затратах на сокращение воздействия ущерба окружающей среде на здоровье, оборудование, сооружения и природный капитал.

Бартельмус справедливо отметил, что сильной стороной зеленого учета является измерение экологических издержек, вызванных экономической деятельностью домохозяйств и предприятий. По его словам: «Принципы «загрязнитель платит» и «пользователь платит» возлагают на хозяйствующие субъекты ответственность за их воздействие на окружающую среду и позволяют оценить экономическую и экологическую эффективность мер по защите природы, принимаемых правительственными и неправительственными организациями».

В Узбекистане нет единого всеобъемлющего закона о зеленой экономике, однако действует комплекс нормативных актов. Среди них: Постановление Президента № ПП-436 от 2022-йil, утвердившее Программу перехода на зеленую экономику до 2030-йil, а также Постановление № ПП-213 от 2024-йil о внедрении национальной системы прозрачности. Другие указы Президента, например, о механизме торговли сертификатами зеленой энергии, направлены на сокращение выбросов парниковых газов, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), повышение энергоэффективности, водосбережение и улучшение управления отходами.

Ключевые нормативные акты и программы включают:

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-436 от 02.12.2022-йil, утвердившее Программу перехода на зеленую экономику и обеспечения зеленого роста до 2030-йil. В программе определены цели по снижению выбросов парниковых газов, увеличению доли ВИЭ и повышению энергоэффективности. Доля ВИЭ рассчитывается путем деления валового потребления энергии от ВИЭ на общее конечное потребление энергии и умножения результата на 100%.

Постановление Президента № ПП-213 от 05.06.2024-йil вводит национальную систему прозрачности при переходе на зеленую экономику.

Постановления Президента от 2023-йil (№ 156 и № 515) направлены на разработку механизма торговли сертификатами на возобновляемые источники энергии (Record of Environmental Compliance — REC) и интеграцию узбекской системы в международную систему I-REC.

Основные направления зеленой экономики в законодательстве:

• Снижение выбросов парниковых газов: цель — сократить выбросы на 35% от уровня 2010-йil.

• Развитие ВИЭ: увеличение мощности и повышение доли в энергобалансе страны.

• Повышение энергоэффективности: в промышленности и других секторах экономики.

• Эффективное водопользование: внедрение водосберегающих технологий.

• Управление отходами: рост доли переработки бытовых отходов.

• Зеленое строительство и градостроительство: расширение зеленых зон в городах.

Эти шаги пока ограничены по масштабу, но идут в правильном направлении. Зеленый учет в Узбекистане не достиг своего потенциала, поскольку ведение зеленых счетов не является обязательным. Отсутствуют профессиональные руководящие принципы по зеленой бухгалтерии, которые обеспечили бы единообразие и создали моральное давление на корпоративные структуры для их внедрения.

Зеленый учет имеет большое значение для будущих поколений. Однако сделать его таким же распространенным, как традиционный учет, невозможно, поскольку измерение стоимости потребляемых природных ресурсов является сложной задачей, особенно в условиях отсутствия общепринятой модели. Как отмечалось ранее, зеленый учет находится на начальной стадии развития, поэтому для его внедрения требуется проведение дополнительных исследований в этой области.

Поскольку в мире нет единообразия в методах, моделях и техниках зеленого учета, сравнивать страны, применяющие различные подходы, довольно сложно. Кроме того, затраты на обучение сотрудников и организацию учета высоки, что снижает заинтересованность компаний во внедрении этой практики.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение можно отметить, что в Узбекистане заложены основы для развития зеленой экономики. Есть надежда, что вышеупомянутые инициативы будут способствовать развитию зеленого учета и его интеграции в повседневную практику.

Несмотря на существующие ограничения, зеленый учет получает признание во всем мире. Такие страны, как США и Япония, уже разработали руководящие принципы для его внедрения. Зеленый учет является необходимым условием для устойчивого развития человечества и способен сделать планету Земля более благоприятным местом для жизни.

Список использованной литературы:

1. E-ISSN No: 2454-9916 | Volume: 9 | Issue: 12 | December 2023 M. Bennett, P. James, Environmental-related management accounting; current practice and future trends. Greener Management International 1997; 17;33-51. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2. Adams Carol, Patty Mc Nicholas. Making a difference Sustainability reporting, accountability and organizational change. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2006; 20(3):382-402
3. Alok Kumar, Pramanik (2002). Environmental Accounting and Reporting. Soujanya Books, Delhi.
4. MirelaCamelia Baba (2003) "Advantages of Implementing Environmental Accounting within an Economic Entity", Transilvania University Of Brasov, Brasov, Romania.
5. HaripriyaGundimeda.PavanSukhdev. Pushpam Kumar. Rajiv Sinha. And SanjeevSanya (2005). TERI Press, December
6. MukeshChauhan(2005), Concept of Environmental Accounting and Practice in India, The Chartered Accountant November 720 726
7. Dr. V K Gupta, Dean (Administration) and Professor in Finance & Accounting (2012) "Environmental Accounting and Reporting - An Analysis of Indian Corporate Sector", Indian Institute of Management, Indore, India

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>